

CERIAJUS, administración de justicia y fund-raising.

Manuel Bermúdez Tapia (*)

Luego de la presentación del trabajo de la CERIAJUS, las propuestas alcanzadas no están siendo atendidas, mucho menos en la actual época de planificación presupuestaria del próximo ejercicio anual.

Dado que los ejercicios de planificación y elaboración de presupuestos institucionales tienen como característica referente los presupuestos históricos y no la medición y costeo de sus productos y servicios, la mayoría de instituciones ligadas al sector justicia tendrán como perspectiva la asignación de Presupuestos similares a los obtenidos en el presente año, lo cual demuestra que la administración de justicia en nuestro país no es materia de prioridad para el Estado peruano.

Sin embargo, una medida para superar la difícil situación de los presupuestos institucionales es realizar una serie de actividades conducentes a obtener soporte financiero accediendo a fuentes de cooperación internacional, lo cual se conoce como fund-raising, la misma que complementará y permitirá la ejecución de múltiples servicios en el ámbito de las instituciones del sector justicia. Dicho soporte financiero puede ser traducido en donaciones, préstamos, proyectos de inversión, subsidios, etc.

Es en este sentido la cooperación internacional se convierte en una esperanza y una alternativa necesaria a la cual se debe recurrir, pero para ello deben concurrir algunas condiciones necesarias, partiendo del hecho de que cada institución, sobre la base de sus funciones y atribuciones, deberá planificar sus actividades y servicios que requieran de una mayor inversión y no sean permanentes en la institución (caso contrario deberían sustentarse para que el Presupuesto Nacional lo atienda), coordine unos criterios mínimos y uniformes con el resto de instituciones del sector para asistir, sustentar y justificar ante las agencias cooperantes las donaciones, préstamos y/o proyectos de inversión sobre la base de sus necesidades, una debida planificación y la promesa de una sostenibilidad y éxito de los servicios a los cuales se compromete a realizar.

Los descrito tendrá como consecuencia una mejor y mayor distribución de los fondos de cooperación internacional, puesto que no existirá duplicidad de funciones y servicios, habrá una mejor planificación y ejecución progresiva de servicios, incrementándose la calidad de estos, se permitirá la mejora e incremento del presupuesto institucional, puesto que algunas prestaciones se convertirían en permanentes, se atenderán un mayor número de requerimientos en el ámbito del sector justicia y sobre todo, no se permitirá el desvío de fondos a otras instituciones ajenas al sector justicia, como universidades, centros de investigación, consorcios, etc., que observan y trabajan desde otra perspectiva la administración de justicia.

Como última medida, las instituciones del sector justicia, atendiendo a lo prioritario de sus servicios, deberían gestionar ante el Ejecutivo y Legislativo,

en la eventualidad de tener éxito en el fund-raising, la inafectación tributaria del IGV e impuestos conexos de los recursos provenientes de la cooperación internacional, principalmente porque se destina un elevado porcentaje de los mismos en el pago de impuestos, reduciendo el número de atención de servicios originales que iban a ser atendidos, debido al carácter anti-técnico del mismo, puesto que cada servicio y prestación individualizada que se genere paga impuestos y porque finalmente estos regresarían al sector justicia en otro año presupuestario, en una menor proporción, previo paso por la SUNAT.

Si ya están limitados los recursos en el sector justicia, la propuesta del CERIAJUS, de inafectar tributariamente los fondos que se obtengan, administren y ejecuten de la cooperación internacional, se presenta como una alternativa viable y ejecutable, siempre y cuando se tome la debida importancia de los mecanismos del fund-raising.

(*) Abogado - Consultor, Lima, Perú.
E-mail: maber@viabcp.com

	Índice	
	HOME	